

AUTOMATIZAÇÃO DE LAUDOS COM MALA DIRETA: UMA ESTRATÉGIA TECNOLÓGICA PARA OTIMIZAÇÃO DA ROTINA EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS VETERINÁRIAS

Alexandre Ferreira Xavier – Curso de Medicina Veterinária
alexandre.ferreira@unipe.edu.br

Marcos Antonio Leite Junior – Curso de Medicina Veterinária –
marcosalj@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498696

A crescente demanda por exames laboratoriais em clínicas-escola veterinárias impõe desafios significativos à gestão do tempo, à padronização dos processos e ao arquivamento de laudos. No contexto do laboratório de análises clínicas da Clínica de Medicina Veterinária do UNIPÊ, foi identificada uma concentração recorrente de solicitações em exames específicos, como hemogramas (canino e felino), exames bioquímicos, de função renal e de função hepática. A rotina anteriormente adotada, baseada no preenchimento manual de laudos em arquivos do tipo Word, mostrou-se ineficiente, suscetível a erros e com impacto direto na produtividade da equipe técnica, além de dificultar o controle e a rastreabilidade dos dados laboratoriais. Com o objetivo de otimizar esse fluxo de trabalho, foi implementada uma solução baseada no uso da ferramenta de mala direta, tradicionalmente utilizada em contextos administrativos, mas ainda pouco explorada em ambientes laboratoriais. A proposta consistiu na criação de um banco de dados contendo os resultados dos exames, que foi integrado a modelos padronizados de laudos previamente formatados. Essa integração permitiu a geração automatizada e personalizada dos documentos, reduzindo significativamente o tempo de elaboração e entrega dos

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

resultados, que atualmente ocorre em até 24 horas após a realização dos exames. A adoção dessa tecnologia promoveu ganhos expressivos em termos de eficiência operacional, rastreabilidade das informações e sustentabilidade institucional. A automatização do processo eliminou a necessidade de arquivamento físico dos documentos, uma vez que os dados passaram a ser armazenados digitalmente, o que facilitou o acesso, a recuperação e a análise posterior das informações. Além disso, a quantificação dos exames realizados passou a ser registrada automaticamente, contribuindo para uma gestão mais estratégica e baseada em dados do laboratório. Do ponto de vista técnico, a aplicação da mala direta pode ser compreendida como uma forma de automação de processos repetitivos, alinhada aos princípios da transformação digital na saúde. Segundo Winter et al. (2023), os sistemas de informação em saúde, quando bem estruturados, permitem a integração de dados, a padronização de processos e a melhoria da qualidade dos serviços prestados, sendo fundamentais para a gestão eficiente de ambientes clínicos e laboratoriais. Já Sinha (2024) destaca que tecnologias como automação documental, inteligência artificial e Internet das Coisas (IoT) têm revolucionado os sistemas de saúde ao otimizar operações administrativas e melhorar os resultados clínicos, mesmo em contextos com recursos limitados. A experiência relatada neste trabalho reforça a importância da criatividade e da adaptabilidade na aplicação de recursos tecnológicos acessíveis, como a mala direta, em contextos acadêmicos e laboratoriais. A replicabilidade da metodologia é viável em diferentes instituições que enfrentam desafios semelhantes, especialmente aquelas com restrições orçamentárias para aquisição de softwares especializados. Além disso, a iniciativa contribui para a formação de uma cultura de inovação e resolução de problemas com base em ferramentas simples, porém

eficazes, que podem ser adaptadas às necessidades específicas de cada ambiente de trabalho. Conclui-se que a utilização da mala direta como ferramenta de automação de laudos representa uma inovação de baixo custo, alto impacto e fácil implementação, promovendo avanços significativos na gestão laboratorial, na qualidade dos serviços prestados e na formação de profissionais mais preparados para lidar com os desafios da transformação digital no campo da saúde veterinária.

REFERÊNCIAS:

WINTER, Alfred et al. *Health Information Systems: Technological and Management Perspectives*. Springer, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-12310-8>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SINHA, Raj. The role and impact of new technologies on healthcare systems. *Discover Health Systems*, v. 3, art. 96, 2024. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s44250-024-00163-w>. Acesso em: 22 jul. 2025.

